
**ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ
ФЕНОГЕНЕТИКИ И ЕЕ РОЛЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ**
**EPIGENETIC FOUNDATIONS OF POPULATION PHENOGENETICS
AND ITS ROLE IN SOLVING PROBLEMS OF EVOLUTIONARY
ECOLOGY**

А.Г. Васильев

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; vag@gmail.com

Ключевые слова: эпигенетика, феногенетика, эволюционная экология, популяция

В основе механизмов проявления феногенетической изменчивости лежат пороговые эпигенетические явления, о которых в свое время писал К.Х. Уоддингтон (1963, 1970) – автор самого термина «эпигенетика». В последние десятилетия после открытия эпигенетических профилей метилирования ДНК, стресс-индуцированных транслокаций мобильных элементов генома, альтернативного сплайсинга, а также трансгенерационного наследования измененных эпигенетических профилей, связанных с особенностями морфогенеза, активно развиваются исследования в области молекулярной эпигенетики. Сегодня трудно сомневаться в том, что практически все явления, рассматриваемые феногенетикой (основанной В. Геккером 100 лет назад (Naekker, 1919, 1925)), опираются на эпигенетические явления и эпигеномную регуляцию развития. Исходно феногенетика – область генетики, нацеленная на изучение генетической природы развития признаков или «физиологии генов» – теперь фактически стала частью молекулярной эпигенетики, эволюционной биологии развития (Evo-Devo) и популяционной морфогенетики.

Проблемы феногенетики под эгидой московской генетической научной школы С.С. Четверикова в 20-30-е годы XX в. активно разрабатывали Б.Л. Астауров, Е.И. Балкашина, Д.Д. Ромашов, П.Ф. Рокицкий, С.Р. Царапкин, а также Н.В. Тимофеев-Ресовский. С именем Н.В. Тимофеева-Ресовского связаны такие важные понятия феногенетики как пенетрантность и экспрессивность, а также исследования по симметрии фенотипического выражения признака, представления о роли генетической среды в развитии и проявлении признаков.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский установил, что, во-первых, нет жесткой связи между генотипом и формирующимся на его основе фенотипом, а во-вторых, что существенно меньший размах фенотипической изменчивости обусловлен регуляторными причинами развития (в фенотипе проявляется далеко не все, что может проявиться). Позднее в 1965 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский с В.И. Ивановым опубликовали большую статью, посвященную проблемам феногенетики, которая сохраняет актуальность до настоящего времени. Важные результаты были получены в области

феногенетики Б.Л. Астауровым при изучении мутации *tr* (*tetraptera*) – дополнительной пары крыльев у дрозофилы. Он обнаружил особую изменчивость билатеральных структур, при которой проявление признака в фенотипе не зависит ни от генотипа, ни от среды, а обусловлено эндогенными стохастическими явлениями развития (Астауров, 1974). Позднее эту изменчивость назвали реализационной (Вышинский, Струнников, 1991). Н.П. Кренке (1933–1935) открыл явление, названное им феногенетическая изменчивость – внутрииндивидуальная изменчивость, обусловленная разной степенью реализации программы морфогенеза у метамеров на примере изменения структуры, формы и размеров листьев на побеге.

В 70-е годы Н.В. Тимофеев-Ресовский совместно с А.В. Яблоковым и Н.В. Готовым развили представления о фенетике популяций (Тимофеев-Ресовский, Яблоков, 1973; Тимофеев-Ресовский и др., 1973; 1977), исходя из генетических представлений о том, что по частотам элементарных дискретных морфологических вариаций или фенов можно косвенно оценить генетические особенности линий, пород, сортов и природных популяций. Аналогичные исследования параллельно проводили английские генетики во главе с Х. Грюнебергом (Grüneberg, 1963), а также зоологи и антропологи (Berry, Searle, 1963; Berry, Berry, 1967 и др.). Все эти исследования фактически основаны на популяционных феногенетических подходах. Они особенно актуальны в настоящее время благодаря сочетанию методических возможностей молекулярного и морфологического направлений популяционной эпигенетики и Evo-Devo.

В русле популяционной феногенетики широко изучаются проявления флуктуирующей асимметрии и эпигенетической изменчивости, использующие комплекс неметрических пороговых признаков скелета (Zakharov, 1992; Palmer, 1994; Васильев, 2005; Wójcik et al., 2007; Ansoerge et al., 2009; Vadyaev, 2014; Кораблев и др., 2018; Васильева, Трапезов, 2024 и др.). Новый импульс к таким исследованиям связан с расширением применения методов геометрической морфометрии. Нами недавно был разработан новый подход – геометрическая фенограмметрия (геометрическая феногенетика), опирающийся на использование методов геометрической морфометрии при характеристике изменчивости индивидуальных и групповых композиций фенов в виде фенограмм – аналогов полигонов изменчивости генетика А.С. Серебровского (1970), названных нами астеронами (Васильев и др., 2018). С помощью этой методологии можно провести многомерную ординацию и визуализировать индивидуальные и групповые различия по структурным и иным дискретным характеристикам, а также морфам, включая анализ изменчивости элементов сложных мозаичных цветных рисунков их покровов и крыльев.

Современная эпигенетика может быть подразделена на микро- и макроэпигенетику, подразумевая под этим в первом случае – молекулярную эпигенетику (Jablonka, Lamb, 2005; Epigenetics, 2007), а во втором – морфологическую эпигенетику пороговых дискретных морфоструктур (Васильев, 2005; Васильев, Васильева, 2009). Оба этих направления позволяют

параллельно или по отдельности оценивать проявления эпигенетической изменчивости в популяциях симпатрических видов, их эпигенетическую популяционную дифференциацию и устойчивость в условиях усиливающегося в XXI в. воздействия климатогенных, антропогенных и биотических (инвазионных) факторов. Феномен трансгенерационного наследования стресс-индуцированных эпигенетических изменений (Donelan et al., 2020) допускает возможность на основе эпигенетических исследований выявлять быстрые адаптивные и инадаптивные фенотипические перестройки. Это потенциально позволяет осуществить опережающий прогноз наступления первых признаков кризисных биотических явлений. Поскольку в эволюционно-экологических исследованиях крайне важно в первую очередь выявлять морфогенетические реакции и перестройки развития, включающие изменение размеров, формы и структуры морфологических объектов, представляется наиболее перспективным использовать для этого сочетание методов популяционной фенотипики, фенетики, геометрической морфометрии, а также молекулярной эпигенетики. В докладе приведены примеры использования фенотипических подходов в эволюционной экологии.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН (№ 122021000091-2).

DOI:10.5281/zenodo.17059235

МОРФОКАРТИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФИЛОГЕНИЙ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОРФОМЕТРИИ THE MORPHO-MAPPING OF MOLECULAR PHYLOGENY BY GEOMETRIC MORPHOMETRICS METHODS

И.А. Васильева, А.Г. Васильев

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; via@ipae.uran.ru, vag@ipae.uran.ru

Ключевые слова: молекулярная филогения, фенотипика, филогенетический сигнал, геометрическая морфометрия, эпигенетическая дивергенция

В последние десятилетия молекулярно-генетический анализ филогений и таксономических отношений постоянно расширяется и углубляется, регулярно обогащаясь новыми технологиями, приборами, алгоритмами расчетов и компьютерными программами (Tamura et al., 2007; Абрамсон, 2013; Muñoz-Muñoz et al., 2014; Abramson et al., 2021). При этом достаточно часто молекулярные генетики сталкиваются с множеством объективных проблем, обусловленных неполнотой таксономической выборки, искажением филогенетического сигнала за счет мутационного насыщения,

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156